

MAKTABDA BIOLOGIYA DARSLARIDA MASALALAR YECHISH USULLARI

Mustayeva Umida Aktamovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman

9-maktab biologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim jarayoniga innovatsion, axborot yondashuvlarni joriy etish, integrativ yondashuvlar asosida o‘quvchilarning zaruriy kompetentsiyalarini shakllantirish yuzasidan amaliy ishlarni amalga oshirish bo‘yicha muhim bo‘lgan masallar haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: integratsiya, elektron ta’lim, intellektual, kompetentlik.

Ta’lim tizimida ta’limni globallashtirish va integratsiyalashuv jarayonlariga moslashtirish, tayanch va fanga oid kompetentsiyalarni shakllantirish, bilim olishning intellektual tizimidan foydalanishga tayyorlash va kasbiy imkoniyatlarini kengaytirish muhim yo‘nalish sifatida qaralmoqda. Ta’lim jarayoniga innovatsion, axborot yondashuvlarni joriy etish, elektron ta’limni rivojlantirish, elektron manbalar, resurslar safini kengaytirish, aralash ta’lim imkoniyatlaridan foydalanish, integrativ yondashuv asosida o‘quvchilarning zaruriy kompetentsiyalarini shakllantirish yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jahonda ta’limning globallashtirish sharoitida o‘qitishning elektron ta’lim resurslari bilan boyitish, ijtimoiy talablarga moslashtirish zaminida o‘quvchilarni mustaqil faoliyatini tashkil etish, kompetentsiyaviy yondashuvni amalga oshirish, zamonaviy kasbiy faoliyat sohalariga tayyorlashga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Jahonning rivojlangan mamlakatlari ta’lim tizimidagi ilg‘or tajribalarni o‘rganish uzluksiz biologik ta’lim jarayoniga kompetentsiyali yondashuvni tatbiq etish zarurligini ko‘rsatdi.

Integrativ yondashuv asosida o‘quvchilarning tayanch va fanga oid kompetentsiyalarini shakllantirishni xalqaro ta’lim standartlariga muvofiq

integratsiyalash, jahon amaliyotiga asoslangan ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali integrativ texnologiyalar vositasida takomillashtirish masalalarining ilmiy yechimiga qaratilgan. Zamonaviy rivojlangan jamiyatga ilmiy, ma'naviyatli, barqaror rivojlanish talablariga javob beradigan, respublikamiz kelajagi uchun qayg'uradigan intellektual yetuk avlodlarni yetkazish zarur.

Ta'lim tizimidagi bugungi ijtimoiy talablar axborotlashtirish jarayonlarini rivojlantirishni taqozo etmoqda. Maktab ta'limini zamonaviy rivojlanish talablariga moslashtirish fanlardan elektron ta'lim resurslarini takomillashtirish, o'quvchilarning elektron manbalar bilan faol muloqotini ta'minlash, mustaqil ta'limni amalga oshirish va o'z - o'zini baholash, zaruriy ma'lumotni operativ izlab topish va yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishda undan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi. Biologik ta'lim mazmunini tanlash va metodik ta'minotini yaratishda o'quvchilarning qiziqishlarini orttirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, axloqiy, g'oyaviy-siyosiy, ekologik muammolarni hal etish, didaktik jihatdan qayta ishlangan o'zida o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini yangi kutilmagan vaziyatlarda qo'llash, o'zlarining hayotiy tajribalari, kuzatishlari yuzasidan ilmiy xulosalar chiqarishga imkon beradigan o'quv topshiriqlari bo'lishiga e'tibor qaratish lozim. Xulosa qilib aytganda bu jarayonda o'quvchilarga bilimlar tayyor holda uzatilmaydi, balki muammo tarzida qo'yiladi, o'quvchilar qo'yilgan muammoni o'zlari mustaqil yechadilar. O'quv topshiriqlarini mukammal bajarishga yo'llash ularning bilish faoliyatini faollashtirish hamda kompetentligini rivojlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tolipova J. Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun darslik. Toshkent, 2014.
2. Shaxmurova G., Azimov I., Raxmatov U. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. O'quv qo'llanma.
3. Zunnunova A, Avliyoqulov A. Pedagogik tadqiqot usullari. –T.: 2002 yil.

5. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). -T.: Iste’dod, 2008-yil, 180-b.